

XITOIY TURIZMIDA TAOMLARNING O'RNI

TDIU Moliya va buxgalteriya hisobi fakulteti talabasi

Qurbonova Saidaxon

TDIU Xorijiy tillar kafedrası o'qituvchisi

Xikmatov Dilshodjon

Annotatsiya Bugungi kunda dunyoning barcha yetakchi davlatlarida bo'lgani kabi Xitoy davlatida ham turizmga katta e'tibor qaratilmoqda. Chunki turizm davlat iqtisodiyotining muhim qismiga aylanib borayotgan sanoat hisoblanadi. Mamlakat tez sur'atlarda rivojlanib, sanoatlashayotganligi tufayli turizm uning asosiy va tez rivojlanayotgan sohalaridan biriga aylanib bormoqda. Ushbu maqolada muallif turizmning mamlakat iqtisodiyotiga qo'shayotgan ulkan hissasi, shu bilan birga turizmga Xitoy milliy taomlarining o'rni haqida so'z yuritadi.

Kalit so'zlar: turizm, gastronomik turizm, iqtisodiyot, Xitoy oshxonasi, milliy taomlar, yog'och cho'plar.

Kirish

Tarixga nazar tashlaydigan bo'lsak, Xitoy davlati 1949-1974 yillarda barcha davlatlar uchun yopiq mamlakat hisoblangan. 1970-yillardan keyin "Xitoy islohotining otasi", hamda "Xitoyni qaytadan qurish me'mori" sifatida tan olingan Den Syaopin (1904-1997) iqtisodiyotni yanada rivojlantirish hamda mamlakatga chet el valyutalarini olib kirish maqsadida turizm rivojiga alohida e'tibor qaratdi. Katta turizm obyektlari qayta rekonstruksiya qilindi hamda yangi turistik inshootlar barpo etildi. Milliy sayyohlik uyushmalari tashkil etildi, shu bilan bir qatorda, professional gidlar va xodimlar uchun ish o'rinlari yaratildi. Tabiiyki, chet ellik mehmonlar, ya'ni turistlar ushbu "yopiq" mamlakatga tezda tashrif buyura boshlashdi. 2015-yilda Xitoy yiliga 56,9 million xalqaro sayyoh bilan Fransiya,

AQSh va Ispaniyadan keyin dunyoda eng ko'p tashrif buyuradigan to'rtinchi mamlakatga aylandi.¹

Shuningdek, ko'pchilik turizm, sayohat deganda qadimiy inshootlarni tomosha qilish, zamonaviy shaharlarga tashrif buyurish hamda cho'qqilarni zabt etish va yana bir qator shunga o'xshash ko'ngilochar mashg'ulotlarni tushunishadi. Ammo buni mutlaqo to'g'ri deya olmaymiz. Chunki turizmning yana bir sohasi borki, u ham mamlakat iqtisodiyotiga katta hissa qo'shadi. Bu – gastronomik turizmdir. Gastronomik turizm mamlakat milliy an'ana va urf-odatlarini, mahalliy aholi vakillari, mamlakatning boy madaniyati bilan yaqindan tanishish uchun qulay hisoblanadi.

Gastronomik turizm deganda, nafaqat shinam, qulay hamda narxi jihatidan biroz qimmat bo'lgan restoranlar emas, balki mamlakatning mahalliy bozorlarida, chekka hududlarda joylashgan kichik oshxonalarda mahalliy aholi bilan suhbatlashib, milliy taomlardan tatib ko'rish, ularning qanday tayyorlanishi, sirsinoatlari bilan tanishish tushuniladi. Shuningdek, turizmning bu turini maqsadi turli qit'alardagi turli davlatlarning mahalliy taomlari bilan tanishish orqali o'sha xalqning madaniyati va urf-odatlarini o'rganishdan iboratdir. Bugungi kunda gastronomik turizmga Xitoyda ham alohida e'tibor qaratilmoqda. Chunki ushbu soha davlatga sayyohlarni jalb qilishning eng innovatsion usullaridan biri hisoblanadi, ya'ni Xitoyga faqatgina turli-tuman milliy taomlarni tatib ko'rish uchun tashrif buyuruvchi chet ellik sayyohlar soni ham oz emas.

Xitoy oshxonasi shunchalik mazali hamda turli-tuman ekzotik taomlarga boy oshxona hisoblanib, u butunjahon turistlarini o'ziga jalb etib kelmoqda. Aynan shuning uchun Xitoyning bir qator shaharlari masalan, Pekin, Gongkong, Chengdu, Sian kabi hududlariga har yili millionlab turistlar yog'ilib keladi. Bu shaharlar mamlakatga tashrif buyuruvchi mehmonlar Xitoy oshxonasining eng mazali hamda totli taomlardan bahramand bo'ladigan maskanlar hisoblanadi.

¹ CEO, Dr Amarendra Bhushan Dhiraj. „World's Top 10 Most Visited Countries By International Tourists In 2015“. CEOWORLD magazine (26-aprel 2016-yil)

Misol uchun, Pekin shahrini olib qaraydigan bo'lsak, Xitoy davlati poytaxti hisoblangan bu shahar har yili millionlab turistlarni o'ziga jalb qiladi. Turistlar qiziqishini uyg'otgan asosiy sabablardan biri bu aynan Pekinda joylashgan milliy oshxona hamda restoranlardir. Olimlar kuzatuviga qaraganda aynan Pekin aholisi bugungi kunda vazni jihatidan og'irlashib bormoqda. Buning asosiy sababi mazali va arzon Xitoy milliy taomlaridadir. Pekin shahri ko'chalarida har qadamda milliy oshxona va restoranlar joylashgan. Shu sababli shahar aholisi ham, chet ellik turistlar ham har kuni turli tuman mazali, yangidan-yangi taomlardan bahramand bo'lishlari mumkin. Pekin oshxonasi taomlarini noyob mahsulotlari hamda boy ta'mi uchun "imperator" deb ham atashadi².

Shuningdek, Xitoyning sharqiy qismida joylashgan Shanxayning ba'zi manbalarda "mast" deya tilga olinuvchi taomlariga keladigan bo'lsak, go'sht hamda sharobdan tayyorlanuvchi achchiq, nordon, xushbo'y ko'cha taomlari dunyoning turli burchaklaridan kelgan turistlarni o'ziga jalb qilmay qo'ymaydi.

Xitoy davlati 56 tadan ortiq millat istiqomat qiluvchi 23 ta provinsiyadan tashkil topgan va har bir hududning taomlari, pishirish uslubi, masalliqalari bir-biridan mutlaqo farq qiladi. Ammo qulaylik yaratish jihatidan Xitoy oshxonasining 8 ta mashhur oshpazlik maktabi tashkil qilingan. Ular quyidagilar:

1. Shandong oshxonasi. Ushbu hudud dengiz yaqinida joylashganligi tufayli meva-sabzavotlar, don-dunlar uchun qulay iqlim sharoitiga ega hisoblanadi. Aynan shuning uchun Shandong dasturxonining asosiy masalliqalari turli-tuman meva hamda sabzavotlardir. Shuningdek, yuqorida aytib o'tganimizdek, Shandong dengiz yaqinida joylashganligi tufayli ushbu hudud aholisi sabzavotlardan tashqari dengiz mahsulotlarini ham sevib iste'mol qilishadi. Aholi dengiz mahsulotlarini tuzlab, qovurib, bug'da pishirib yoki qaynatib tanovul qilishadi.

2. Sichuan oshxonasi. Sichuan oshpazlari juda mahoratli hamda boy tasavvurga egadirlar. Bu hududda yashovchi aholi odatda o'ta achchiq taomlarni sevib

² <https://karaoke-k3.ru/uz/keksy/kitaiskaya-kuhnya-kak-prigotovit-kitaiskaya-kuhnya-podrobnyi-gaid.html>

yeyishadi. Sichuan aholisi shuningdek, cho'chqa, quyon, mol go'shti, parranda go'shtlarini juda yaxshi ko'rishadi va ulardan turli-tuman mazali hamda ba'zan achchiq bo'lgan taomlar tayyorlashadi.

3.Guangdong provinsiyasida aholi odatda hamma narsani yeydi. Masalan, ilonlar, timsohlar, maymunlar, sichqonlar, mushuk hamda itlar. Shuningdek, viloyatda yoz oylarida alohida it go'shti iste'mol qilinadigan festival ham bor. Ammo bu hudud janubda joylashganligi tufayli mevalari juda ham mazali va ancha arzon. Masalan mango, papaya kabi mevalar juda xushxo'r hamda suvli hisoblanadi.

4.Fujian oshxonasi. Bu viloyat taomlari sabzavot va mevalarga hamda dengiz mahsulotiga boy bo'lganligidan Shandong oshxonasiga biroz o'xshaydi. Bu viloyatda bambuk, shakarqamish yetishtiriladi. Shu sababdan ko'p taomlari shirin ta'mga ega. Dengiz mahsulotlaridan sazan, molyuska va qisqichbaqalarni ko'p iste'mol qilishadi.

5.Hunan oshxonasi. Ushbu viloyat oshpazlari odatda rang-barang, o'tkir, yog'li hamda dudlangan go'shtdan taomlar tayyorlashadi. Odatda, taomlar qovurilib pishiriladi. Shuni ham ta'kidlab o'tish joizki, har bir taomga sarimsoq va piyoz qo'shib qovuriladi.

6.Jejian oshxonasi. Bu viloyat aholisi ko'pincha cho'chqa go'shti va turli baliqlarni iste'mol qilishadi. Oshpazlar go'shtni juda mayinva yumshoq qilib qovurishadi. Albatta, bu borada o'zlarining oshpazlik mahoratlari va sirlarini qo'llashadi. Shuningdek, bu viloyat Xitoyning yirik choy ishlab chiqaruvchi hududi hisoblanadi. Dehqonlar choyni qo'lda yig'ishadi hamda qayta ishlashadi. Aynan shuning uchun bu hududda ishlab chiqarilgan yashil choy navi boshqa hududlarga nisbatan biroz qimmat.

7.Anhui oshxonasi. Ovqat pishirishda oddiylik hamda mahsulotlarning yangi, turli-tumanligi bilan ajralib turuvchi bu oshxonada parranda go'shti boshqa go'sht mahsulotlariga nisatan ustunroq hisoblanadi.

8. Jiansu oshxonasi. Bu oshxonada odatda ziravor nisbatan kam qo'llaniladi. Taomning tayyorlanishidagi e'tibor asosiy mahsulotga qaratiladi. Ya'ni, asosiy mahsulotning sifati, pishirish uslubi muhim ahamiyatga egadir. Taom tayyorlashda mahsulotlar asosan bug'da yoki suvda qaynatib pishiriladi. Bu viloyat oshpazlari fikricha, mahsulotlar qovurilib pishirilsa, uning haqiqiy ta'mi yo'qoladi deb o'ylashadi.

Yuqorida sanab o'tilgan 8 ta hududlardan tashqari, Xitoyning shimoliy qismida joylashgan Shinjon mintaqasida yashovchi uyg'ur xalqining asosiy qismi musulmon bo'lganligi tufayli cho'chqa go'shti va yana shunga o'xshash mahsulotlarni iste'mol qilishmaydi. Ular asosan lag'mon, palov kabi taomlarni tayyorlashadi. Uyg'ur restoranlari sayyohlar va mahalliy aholi o'rtasida juda mashhur hisoblanadi.

Xulosa qilib aytganda, Xitoy oshxonasini umumlashtirib 2 ta mintaqaga ajratishimiz mumkin. Ya'ni, shimol va janub. Shimoliy hududlarda yashovchi aholi odatda, sho'r, yog'li, qovurilgan, qaynatilgan va o'ta to'yimli taomlardan iste'mol qilishsa, janubda yashovchilar shirin, achchiq, guruchli taomlarni afzal ko'rishadi.

Shuningdek, Xitoy milliy taomlari va urf-odatlari haqida gapiradigan bo'lsak, avvalo barchaning ko'z o'ngida yog'och yoki metall cho'plar (chopsticks) gavdalanadi. Albatta bu ham Xitoyning boy tarixini va an'analarini anglatuvchi belgilardan biri hisoblanadi. Tarixga nazar tashlaydigan bo'lsak, oldingi zamonlarda Xitoy xalqi taomni cho'plarda emas, aksincha, qo'lda iste'mol qilishgan. Maxsus yarim metrli tayoqchalardan esa taom pishirilayotganda, ya'ni masalliq'larni aralashtirishda yoki tatib ko'rishda foydalanilgan. Keyinchalik esa Xitoy imperatorlari hamda uning oilasi taom tanovul qilayotganda kumush tayoqchalardan foydalanishni boshlashgan. Chunki taomni qo'lda iste'mol qilish gigiyenaga to'g'ri kelmasdi. Bu esa imoeratorning yoki uning olia a'zolari sog'lig'iga zarar yetkazishi mumkin edi. Shundan keyin oddiy aholi kumush tayoqchalarga qurbi yetmaganligi tufayli yog'ochlardan foydalanishgan hamda ovqatni ana o'sha yog'och cho'plarda yeyishgan.

Xitoyning ham boshqa davlatlar singari o'zining an'analari hamda madaniyati mavjud. Xitoyliklar hayotida taomlar, oziq-ovqatlar muhim rol o'ynaydi hamda ular ovqatlanishga katta e'tibor qaratishadi. Taajublanarlisi shundaki, ba'zi insonlar bir-birini ko'rganda yoki yig'ilishganida ularning hol-ahvoliga yoki sog'lig'iga emas, balki bugun ovqatlanmami yoki yo'qligiga qiziqishadi. Yana bir barchani hayratga soladigan narsa bu Xitoy mahalliy xalqining rostdan ham hamma narsani iste'mol qilishlaridir. Qanchalik ajablanarli tuyulmasin, bu - ayni haqiqat. Ular tabiatda mavjud bo'lgan ko'plab yuradigan, uchadigan, suzadigan hayvonlarni tatib ko'rishadi. Albatta, bu Xitoyning hamma hududida ham emas, balki ba'zi viloyatlarida ilon, qurbaqa, it, mushuk hattoki noyob hayvonlarni ham iste'mol qilishadi. Ammo buning sababi, tarixda yuz bergan ocharchiliklar hamda urushlardadir. Qadim zamonlarda ochlikdan qiynalgan Xitoy xalqi omon qolish uchun hamma narsani iste'mol qilaverishgan. Mahalliy aholining bu mahsulotlarni tanovul qilishining yana bir sababi, ular bu hayvonlar, qushlar, hasharot hamda suvda suzuvchi jonzotlarni inson salomatligi uchun foydali deb hisoblashadi. Ularning fikricha, it go'shti kasalliklarni davolaydi, toshbaqa sho'rvasi umrni uzaytiradi, ilon go'shtidan tayyorlangan taomlar esa aqlni charxlaydi deb hisoblashadi.

Albatta, Xitoyning turli xildagi rang-barang, hatto kishini hayratga soluvchi ba'zi taomlaridan tashqari har xil turdagi ichimliklari ham dunyo bo'ylab mashhurdir. Xitoyning haqiqiy milliy ichimligi aslida qaynoq suv hisoblanadi. Issiqina suv Xitoyning ko'plab restoranlarida bepul beriladi. Sababi, issiq suv sog'liq uchun foydali hisoblanadi. Xitoyning milliy ichimligi issiq suv bo'lsada, ammo chet ellik tashrif buyuruvchilar hamda mahalliy aholining asosiy iste'mol qiladigan ichimligi mashhur Xitoy choyidir. Choy Xitoyda mahalliy aholi orasida insoniy munosabatlarni yaxshilashdagi "vosita" hisoblanadi. Choy - minnatdorchilik belgisi, shuningdek, oilani birlashtirish hamda bir joyga to'plashning qulay usuli. Ko'k choy qora choyga nisbatan mashhurroq hisoblanadi hamda Xitoyliklar choyga turli

dorivor o'simliklar, giyohlar, gullarni qo'shib ichishni xush ko'rishadi. Ammo shuni ta'kidlab o'tish joizki, Xitoyliklar umuman shakar iste'mol qilishmaydi, aksincha uning o'rniga choyga quritilgan mevalar va yuqorida aytib o'tganimizdek, gullar, giyohlar solib ichishadi. Shuningdek, Xitoyda mahalliy aholi kamdan-kam qora qahva iste'mol qilishadi. Faqatgina shaharlarda bir nechta kichik qahvaxonalarni ko'rishingiz mumkin hamda to'yintirilgan qora qahvaning narxi biroz qimmatroqdir. Lekin bolalar hamda o'smirlarning sevimli ichimligi turli-tuman mevalardan tayyorlangan mazali sharbatlardir. Mango, papaya hamda sitrus mevalardan tayyorlangan lazziyatli sharbatlar turli xildagi shirinliklar bilan tortiladi. Xitoyda ko'p iste'mol qilinadigan yana bir ichimlik turi bu alkogoldir, ya'ni spirtli ichimliklar. Xitoyliklar alkogolli ichimliklarni kunning istalgan vaqtida iste'mol qilishadi. Misol uchun, ularning ba'zilari tushlik vaqtida pivo ichishga ham odatlanib qolishgan. Xitoyda spirtli ichimliklar sotuvida cheklovlar deyarli yo'q, ya'ni siz kunning istalgan vaqtida alkogolli mahsulotlarni sotib olishingiz mumkin. Ammo spirtli ichimliklarni 18 yoshdan boshlab iste'mol qilishga ruxsat beriladi.

Xulosa qilib aytganda, Xitoy bugungi kunda turizmning eng jozibador hududlaridan biri hisoblanadi. Buning asosiy sababi mamlakatda davlatning turizmga alohida e'tibor qaratganligi, turli xildagi turistik obyektlarning mavjudligi, turizm sanoati keng rivojlanganligidadir. Albatta shuni ta'kidlash lozimki, Xitoy milliy taomlari turizmga alohida o'rin egallaydi. Yuqorida aytib o'tganimizdek, dunyoning turli burchaklaridan kelgan sayyohlarda Xitoyning turli-tuman, rang-barang taomlari juda katta qiziqish uyg'otmasdan qolmaydi. Ushbu taomlar mazali va xushxo'r bo'libgina qolmay, kishini iste'mol qilayotgan taomlari orqali ushbu mamlakatning hamda mahalliy aholining madaniyatini ko'rishga hamda his qilishga undaydi. Mamlakatning milliy oshxonasi uning madaniyatini yaqqol ko'rinishi hisoblanadi. Xitoy oshxonasi ham mamlakatning naqadar buyukligi hamda tabiatining boy ekanligini isbotlab beradi.

Foydalanilgan adabiyotlar

1. "Turizm asoslari" O'zbekiston faylasuflari milliy jamiyati nashriyoti. Toshkent-2011. (13- bet)
2. "Dunyo oshxonasi - milliy madaniy meros sifatida" Mamatqulova Sh (3-4- betlar)
3. "Beijing cuisine and Peking roasted duck." ChinaTour.Net. Accessed Dec 2011.
4. CEO, Dr Amarendra Bhushan Dhiraj. „World's Top 10 Most Visited Countries By International Tourists In 2015“. *CEOWORLD magazine* (26-aprel 2016-yil)
5. Xasanova, S. (2021). Rus tilshunosligida frazeologizmlarning tadqiqi: rus tilshunosligida frazeologizmlarning tadqiqi. *Журнал иностранных языков и лингвистики*, 2(7).
6. Shaxzoda, X. (2020). Lexical Properties Of Pu Songling Novels. *The American journal of social science and education innovations*.
7. Xasanova, S. (2022). XITOIY VA O ‘ZBEK TILLARIDA FE’L FRAZEOLOGIZMLARINING ANTONOMIYA HODISASI. *Oriental renaissance: Innovative, educational, natural and social sciences*, 2(Special Issue 29), 188-197.
8. Khasanova, S. A. Q. (2022). Analysis of verb phraseological units in chinese. *Asian Journal of Multidimensional Research*, 11(5), 280-283.
9. Shaxzoda, X. The development of story of the XVI XVII century and the specific syle of Pu Sungling’s work. *Academicia an international multidisciplinary research journal*. DOI, 10, 2249-7137.